

PEMBAHARUAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH PAEDOFIL

Agung Dwi Laksana

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

adlaksana01@gmail.com

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pola pikir, kebudayaan, serta perilaku setiap individu, yang kemudian memengaruhi tingkah laku suatu individu di masyarakat. Tidak hanya berkembang ke arah pola pikir yang lebih baik namun juga dapat berkembang ke arah pola pikir yang lebih buruk. Perkembangan ke arah yang buruk tentunya akan membuat permasalahan sosial dan membuat masyarakat hidup menyimpang dari norma-norma, Masalah sosial yang terjadi atau berkembang dalam masyarakat bersifat dinamis tidak bersifat statis. Bahkan tidak saja dapat dilihat dari satu sisi, melainkan hampir semua masalah sosial dan masalah lingkungan yang terjadi tidak lepas dari perubahan sosial atau terkait dengan isu-isu perubahan sosial [1]. Faktor yang mendorong perubahan sosial dapat dibedakan menjadi tiga yaitu faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya. [2]

Berbagai penyimpangan norma yang masih banyak ditemui di Indonesia ialah penyimpangan norma kesusilaan atau penyimpangan seksual. Norma kesusilaan sangat berkaitan dengan masalah seksual. Seksualitas adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, walaupun sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dilakukan secara begitu saja. Norma kesusilaan berlaku untuk membatasi manusia agar masih tetap di dalam nilai – nilai kesusilaan yang baik,

Norma kesusilaan membatasi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara harus adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak berdasarkan ikatan yang dianggap sah oleh masyarakat. Apabila seseorang atau individu tidak dibatasi dengan norma kesusilaan, nantinya tindakan – tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual yang dipenuhi tidak dengan dasar kesukarelaan atau juga dengan pemaksaan hingga menggunakan kekerasan akan kerap terjadi, hal tersebut tentunya akan menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Tindakan seksual dengan pemaksaan atau kekerasan ataupun pelecehan seksual yang lain semuanya merupakan tindakan penyimpangan seksual [3]. Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*) Penyimpangan seksual bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya [4]. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari norma, pelaku penyimpangan seksual melakukan tindakan seksual bersifat intimidasi secara nonfisik dapat berupa kata – kata, bahasa, atau gambar atau dengan intimidasi secara fisik berupa meraba, menyentuh, mencium. [4]

Dewasa ini di Indonesia maraknya kekerasan seksual terhadap anak beberapa kasusnya ialah kasus kekerasan seksual terhadap anakperempuan yang masih duduk bangku sekolah dasar, anak ini berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi di Kabupaetn Gresikdan dilakukan oleh seorang kakek berusia 55 tahun beristri dan memiliki lima orang anak serta tiga cucu. Kasus ini sebenarnya tidak mencuat atau dibawa keranah hukum di karenakan pelaku sudah melangsungkan pernikahan sirih dengan korban atas persetujuan kedua belah pihak keluarga. Tetapi pada akhirnya kasus ini tetap dibawa ke ranah hukum karena salah satu anggota keluarga ada yang tidak terima. Perilaku bejat dari pelaku diketahui saat korban ingin melamar korban yang saat itu duduk di kelas IV SD, hal demikian membuat bingung keluarga korban karena usia korban dan pelaku yang terpaut jauh. [4]

Berikutnya kekerasan seksual terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang ayah tiri, mirisnya hal ini terjadi selama 6 tahun lamanya. Kejadian ini di kabupaten Karimun Kepulaun Riau. Pelaku berusia 30 tahun dan korban berusia 30 tahun. Dewasa ini dalam penerapan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 terdapat suatu hal yang berbeda ,dimana seperti yang telah disebutkan bahwa sanski tindakan bukan merupakan sebuah pembalasan tetapi sebuah pendidikan. [5] Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 Pasal 81 Ayat 7 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seskual terhadap anak dijatuhi tindakan kebiri kimia. Kebiri kimia memiliki dampak kurang baik terhadap tubuh dimana dapat mengganggu metabolisme tubuh serta mempengaruhi otak yang berdampak psikis tubuh yang menerima kebiri kimia.

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. [6]Pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak, Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap suatu tindakan yang dijatuhkan dan sifatnya lebih berat dari sebuah sanski pidana itu sendiri selain itu menurut Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pelanggaran dimana hal ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. [7]

Norma kesusilaan harus benar – benar ditegakkan agar nilai – nilai kesusilaan dalam masyarakat tetap terjaga. Penegakan norma kesusilaan tentu harus diiringi dengan norma hukum demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga disaat terjadi penyimpangan atau pelanggaran norma kesulian pelaku penyimpangan seksual tidak hanya diberikan sanksi sosial, meskipun bentuk sanksi sosial cukup berat namun juga harus diberikan sanksi yang lebih tegas berupa norma hukum. Norma hukum dinilai lebih memiliki sanksi yang tegas dan mengikat siapapun yang menyimpang atau melanggar norma tersebut.

Meskipun norma hukum dinilai memiliki sanksi yang lebih tegas, namun norma hukum juga harus mempunyai sudut pandang lain dalam pemidanaan pelaku tindak pelanggaran norma. Norma hukum dituntut harus memberi solusi hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada pelaku sesuai dengan konsekuensi yang didapat. Menurut konsep Keadilan restoratif (*Restoratif justice*), seseorang yang melanggar suatu aturan atau norma tidak semata-mata hanya dapat penjara atau kurungan, perlu adanya sistem pemidanaan yang lebih efektif dalam memidanakan sehingga konsep keadilan serta ketepatan dalam pemidanaan dapat tercapai. [8]

DAFTAR BACAAN

- [1] I. Irwan, “Strategi dan Perubahan Sosial,” in *Deepublish*, 2016, p. 3.
- [2] *ibid*, “*ibid*,” p. 4, 2018.
- [3] Supanto., “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy.,” 2016.
- [4] Didi Junaedi, “Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran,” in *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran*, 2016, p. 7.
- [5] D. WIHARYANGTI, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia,” 2011.
- [6] N. H. HASANAH, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia,” 2018.
- [7] B. H. SUPRIYANTO, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” 2016.
- [8] R. YULIA, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana,” 2012.